

АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЛАКТОБАЦИЛЛ И БИФИДОБАКТЕРИЙ

Юсуфжонова Н. Ф., Рахимова М.У.,

Акбарходжаева Х.Н., Хатамов Д. Г.

Национальный Университет Узбекистана им. Мирзо
Улугбека

Ташкентский Педиатрический Медицинский институт

Аннотация. В работе приведены результаты исследований по сравнительному изучению спектра антибиотикорезистентности штаммов лактобактерий, бифидобактерий и пропионибактерий. Установлено, что изученные штаммы бифидобактерий отличаются по резистентности к гентамицину, линкомицину и рифампицину. Данный генетический признак может быть полезен при отборе и селекции штаммов бифидобактерий из ассоциативной культуры с лактобациллами «casei group» и другими микроорганизмами.

Ключевые слова: пробиотики, конструировании бакпрепаратов, антибиотикорезистентность, диффузия антибиотика, умеренная устойчивость.

Исследование антибиотикочувствительности молочнокислых бактерий необходимо провести для дифференциации микроорганизмов по этому генетическому признаку и для селекции штаммов, устойчивых к антибиотикам при конструировании бактериальных препаратов. В последние 2 десятилетия интерес к этим лактобациллам возрос из-за высокой частоты выделения из организма человека и животных микроорганизмов с выраженными пробиотическими свойствами (резистентность к кислой реакции среды, желчным кислотам, высокая антимикробная и бактериоциногенная активность). Такие пробиотические культуры, как *L. rhamnosus GG* [3,4,5], *L.casei Shirota* [6,7] широко используются при

промышленной выработке пробиотиков. Показана их терапевтическая эффективность при различных заболеваниях ЖКТ, включая и раковые. Нами выделены, получены чистые культуры *L. rhamnosus*, *L.casei*, *L.paracasei*, определено их таксономическое положение классическими микробиологическими и генетическими методами, изучены пробиотические свойства – резистентность к низкому значению рН среды и вторичным желчным кислотам, бактериоциногенные свойства [[9,10].

Цель исследования - определение чувствительности к некоторым антибиотикам лактобацилл «*casei group*», выделенных из различных природных субстратов; сравнение антибиотикочувствительности лактобацилл с бифидо- и пропионобактериями; изыскание возможности применения этого генетического признака для дифференциации бифидобактерий и лактобактерий.

Материалы и методы исследования. Определение чувствительности к антибиотикам при глубинном выращивании на среде Блаурокка проводили с культурами *L. rhamnosus 925 ак*, выделенной из сыра и культурами *L. rhamnosus 9с VII, IX, X, XIV, XV, Bifidobacterium sp XI, B. longum 17х, B.sp ЯК-2, B.adolescentis 30, Propionibacterium avidum 1*, выделенными из фекалий здорового ребенка грудного возраста. Использовали антибиотики в порошках: гентамицин (30 мкг/мл), амикацин (10 мкг/мл), линкомицин (15мкг/мл), доксициклин (30 мкг/мл), клафоран (30 мкг/мл), канамицин (15 мкг/мл), рифампицин (5 мкг/мл). Антибиотики добавляли в среду Блаурокка в пробирках с 9 мл питательной среды. Микроорганизмы восстанавливали из лиофилизированного состояния путем 3^х кратного пересева в среду МРС; 0,1мл 18 часовой культуры, выращенной в анаэротате в атмосфере природного газа, вносили в среду Блаурокка с антибиотиками и выращивали в термостате при (38±1)°С в течение 24, 48 и 72 часа, визуально отмечали наличие и плотность роста культур.

Определение антибиотикочувствительности при выращивании на агаризованной МРС среде проводили с 23 штаммами *L. rhamnosus*, 1 штаммом *L. paracasei*, 5 штаммами бифидобактерий и 1 штаммом пропионобактерии.

Использовали антибиотики гентамицин, линкомицин, рифампицин в дисках (Hi Media). Посев и культивирование проводили в двухслойном МРС-агаре. На засеянный агар накладывали диски с антибиотиком и после 3-4 часовой выдержки при комнатной температуре для диффузии антибиотика в агар, чашки с посевом переносили в термостат на 18-24 ч при $(38\pm 1)^\circ\text{C}$, затем измеряли зону ингибирования в диаметре (мм).

Результаты и обсуждение. В среде Блаурокка с добавлением 30 мкг/мл гентамицина выросли все лактобациллы, бифидо и пропионобактерии. Однако, по характеру и интенсивности роста отличаются между собой *L. rhamnosus* (6 штаммов), выделенные из организма человека, которые растут слабо и продолжительное время. Бифидобактерии растут быстрее и активнее чем лактобациллы. Рост лактобацилл отмечается к 48-72 ч ферментации, а бифидобактерии – через 18-24 часов. Пропионобактерии также устойчивы к гентамицину. Все штаммы более чувствительны к линкомицину, чем к гентамицину: не выросло 3 из 6 культур из лактобацилл *L. rhamnosus* и 3 из них культуры бифидобактерий, устойчивы лишь культуры *L. rhamnosus* 925 ак и *P. avidum* 1. К доксициклину умеренно-устойчивы все культуры, за исключением 3х штаммов бифидобактерий (*B. sp* XI, *B. longum* 17х *B. adolescentis* 30). К клафорану и рифампицину чувствительны все исследуемые культуры; устойчивы к ампициллину и канамицину.

Чувствительность к антибиотикам пробиотических культур (зона ингибирования в d, мм)

№	Наименование культуры	Источник выделения	Антибиотики					
			Гентамицин 10 мкг/мл		Линкомицин 15 мкг/мл		Рифампицин 5 мкг/мл	
			зона ингибирования	Чувствительность	зона ингибирования	Чувствительность	зона ингибирования	Чувствительность
1.	<i>L. rhamnosus</i> 925 ак	сыр отечественно-го производства	13 ± 0,12	уу	35 ± 1,2	ч	29 ± 1,3	ч
2.	<i>L. rhamnosus</i> 4627, 4628	типовые культуры	22,0 ± 0,22	ч	17,6 ± 0,9	у	28,5 ± 1,2	ч
3.	<i>L. rhamnosus</i> 9с VII, IX, X, XIV, XV	из фекалий здорового ребенка	16,0 ± 0,18	уу	30,2 ± 2,4	ч	30,5 ± 1,2	ч
4.	<i>L. rhamnosus</i> sp1, sp4, sp14, sp16	из коммерческого швейцарского сыра	23,5 ± 0,35	ч	22,9 ± 0,5	уу	23,0 ± 1,4	ч
5.	<i>L. rhamnosus</i> 15zd, 176-3, 807, 156, 409, 171, 966/1, 968/III	из кисломолочных продуктов	16,5 ± 0,8	уу	22,5 ± 1,65	уу	31,0 ± 2,6	ч
6.	<i>L. rhamnosus</i> 17ч, 1722/2, 1722/3	из коммерческого французского сыра	22,85 ± 0,22	ч	31,2 ± 0,31	ч	35 ± 0,32	ч
7.	<i>L. paracasei</i> 962/II	из кисломолочного продукта	17,5 ± 0,5	уу	23,5 ± 0,3	уу	28,5 ± 0,7	ч
8.	<i>Bifidobacterium bifidum</i> B1, 9с	из фекалий здорового ребенка	11,5 ± 0,14	у	22,0 ± 0,67	уу	32 ± 0,3	ч
9.	<i>B. adolescentis</i> 30		10,2 ± 0,15	у	20,5 ± 0,6	уу	27,4 ± 0,85	ч

10.	<i>B.longum 17x</i>	грудного возраста	11,0±0, 21	у	19,6±0 ,3	уу	26,0±1, 8	ч
11.	<i>B.sp 9cXI</i>		11,5±0, 7	у	25,0±0 ,8	ч	25,0±0, 1	ч
12.	<i>B.sp ЯК-2</i>	из кисломолочн ого продукта	9,0±0,0 8	у	17,0±0 ,12	у	28,7±0, 01	ч
13.	<i>Propionibacterium avidum 1</i>	из организма человека	13,0±1, 3	у	20,5±0 ,29	уу	11,0±0, 2	уу

Примечание: ч-чувствительный, у- устойчивый, уу- умеренно устойчивый

Антибиоткочувствительность при поверхностном выращивании культур на двуслойном МРС-агаре диско-диффузионным методом оценивали по размеру зоны бактерицидного действия трех антибиотиков – гентамицина, линкомицина, рифампицина (Hi Media). К гентамицину из 24 штаммов лактобацилл *L. rhamnosus*, *L.paracasei* умеренно-устойчивы 14 штаммов, из них 5 культур, выделенные из организма человека и 9 из кисломолочных продуктов. Зона ингибирования составляет от 16 до 17,5 мм. Типовые штаммы *L. rhamnosus* 4627, 4628 из Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) чувствительны к гентамицину, зона ингибирования составляет от 22 до 23 мм, в то время как 5 штаммов бифидобактерий и *P. avidum 1* устойчивы к гентамицину. Зона ингибирования у бифидобактерий 9-11,5, у *P. avidum* 13 мм. К линкомицину устойчивы два типовых штамма *L. rhamnosus*, зона ингибирования составляет не более 17,6 мм и 1 штамм ЯК-2 бифидобактерий; чувствительны 3 штамма лактобацилл выделенные из французского коммерческого сыра и 5 штаммов лактобацилл фекального происхождения; зона ингибирования роста культур составляет (30±1) мм и 1 штамм бифидобактерий – 25 мм. Остальные лактобациллы и бифидобактерии, независимо от источника выделения, умеренно устойчивы к линкомицину, зона ингибирования составляет от 19 до 23 мм. К рифампицину все исследуемые культуры как

при глубинном, так и при поверхностном выращивании на питательной среде – чувствительные. Исключение составляет *P. avidum 1*, умеренно-устойчивый к рифампицину.

Заключение. При глубинном выращивании в среде Блаурокка установлена чувствительность лактобацилл *L. rhamnosus*, бифидо- и пропионобактерий к антибиотикам линкомицину, доксициклину, клафорану и рифампицину, устойчивость к ампицину и канамицину. Отмечена резистентность бифидобактерий к гентамицину и чувствительность лактобацилл. Сравнение чувствительности к трем антибиотикам при выращивании в двухслойном МРС агаре с использованием диско-диффузионного метода также показало, что к гентамицину устойчивы бифидобактерии и более чувствительны лактобациллы. К линкомицину умеренно устойчивы почти все культуры, за исключением штаммов лактобацилл, выделенных из кишечника человека. Данный генетический признак может быть полезен при отборе и селекции штаммов бифидобактерий из ассоциативной культуры с лактобациллами «casei group» и другими микроорганизмами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Огай Д.К., Баженов Л.Г., Григорянц С.Н. Изучение чувствительности эубиотиков к антимикробным препаратам. Актуальные вопросы диагностики, лечения и реабилитации больных на этапах длительного наблюдения (сб. научных трудов). Ташкент, 1996 г. стр. 104-105
2. Saxelin M. Lactobacillus GG: a human probiotic strain with thorough clinical documentation. Food Rev. Int. 1997: 292-313
3. Kaila M, Isolauri E, Saxelin M et al. Viable versus inactivated Lactobacillus GG in acute rotavirus diarrhea. Arch. Dis. Child. 1995, 72: 51-53
4. Majaman H, Isolari E, et al. Lactic acid bacteria in the treatment of acute rotavirus gastroenteritis. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 20: 33-39

5. Raza S., Graham S.M. et al. Lactobacillus GG promotes recovery from acute nonbloody diarrhea in Pakistan. *Pediatr. Infect. Dis. J.* 14: 107-111
6. Aso G, Akazan H. Prophylactic effect of Lactobacillus casei preparation on the recurrence of superficial bladder cancer. *Urol. Int.* 1992; 49:125-129
7. Spanhaak S, Havenaar R, Schaafsma G. The effect of consumption of milk fermented by Lactobacillus casei strain Shirota on the intestinal microflora and immune parameters in humans. *Eur. J. clin. Nutr.* 1998; 52: 899-907
8. Огай Д.К., Элова Н.А., Миралимова Ш.М., Кутлиева Г.Д., Ибрагимова А.А., Каражанова Т.Д. Выделение, получение чистых культур «Lactobacillus casei group» и их идентификация, дифференциация. 2011. Труды Института микробиологии АН Азербайджана, т 9, № 1, с 185-192.
9. Элова Н.А., Огай Д.К., Ибрагимова А.А., Хашимова Г.А., Изучение устойчивости местных штаммов молочнокислых бактерий к вторичным желчным кислотам. 2012, Узб. биол. журнал, № 3, с. 14-17
10. Огай Д.К., Элова Н.А., Миралимова Ш.М., Кутлиева Г.Д. Антимикробная и бактериоциногенная активность местных пробиотических штаммов *Lactobacillus casei* group. Тезисы докладов съезда микробиологов Узбекистана, 2012. с. 131.